

**ШАҲАР МУҲИТИНИ ЭКОЛОГИК-ГЕОГРАФИК
КАРТАЛАШТИРИШ ВА ГИС**

Эрмахаметова Элвина Виталевна

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети,
Картография кафедраси ўқитувчиси.

Мухитдинов Хусниддин Низомитдин ўғли

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети,
“География ва геоахборот тизимлари” факультети,
“Геодезия, картография ва кадастр” йўналиши 4-босқич талабаси.

Аннотация: замонавий компьютер технологиялари картографик маълумотларнинг улкан ҳажмини мақсадли қайта ишлаш ва автоматлаштиришни анча тезкор вақт режимида амалга оширишга имкон беради. Ҳозирги вақтда улар, атрофимиздаги олам ҳақидаги чексиз маълумотлар фонди бўлган, Ер ҳақидаги фанлардаги энг муҳим билим манбаи, шу жумладан экологик маълумотларни ўзида мужассамлаган турли мақсадлар учун мўлжалланган миллионлаб хариталар варақларида тўпланган.

Калит сўзлар: Электрон харита, рақамли харита, компьютер хариталари, геоинформацион карталаштириш, бошқариладиган электрон хариталар.

Кириш. Ҳозирги вақтда экологик - географик карталаштиришнинг мураккаб муаммоларини кенг маълумотлар базаларини яратиш ва улардан фойдаланишга, автоматлаштирилган режимда турли табиий, ижтимоий-иқтисодий ва тиббий-географик мазмундаги хариталарини тузишга, тиббий-экологик вазиятни моделлаштириш ва баҳолаш бўйича турли операцияларни бажаришга қаратилган геоинформацион карталаштириш усуллари кенг фойдаланмасдан ҳал этишни тасаввур қилиш қийин. Ҳақиқатда, шаҳар муҳитини экологик-географик ўрганиш бўйича олиб борилаётган тадқиқотлар мажмуаси шаҳарнинг географик ахборот тизимини яратиш учун асос бўлиб ҳисобланади.

Асосий қисм. Компьютер техникаси ва унинг ташқи қурилмаларида содир бўлган инқилобий ўзгаришлар, кучли ва барча учун имкониятли бўлган тижорат дастурларининг ривожланиши илмий тадқиқотлар соҳасидаги автоматлаштирилган усулларнинг аллақачон кенг амалий фойдаланиш соҳасига ўтишига олиб келганлиги ҳаммамизга аён.

Бунинг натижасида эса автоматлаштирилган хариталашнинг янги, юқори босқичи - географик ахборот тизимлари асосида картографик тасвирларни яратиш ва мақсадли таҳлил қилишни таъминлайдиган геоинформацион харитага олиш пайдо бўлган.

Тўғри ва ишончли фазовий картографик маълумотларнинг мавжудлиги кўплаб соҳаларда, шу жумладан экология соҳасида ҳам афзалликларни беради.

Компьютерлар ёрдамида олинган электрон хариталар хаританинг муаллифига машина билан мулоқотда ишлашга, шунингдек, турли хил объектлар ҳақида маълум вақт ичидаги фазовий маълумотларини таққослаш орқали нафақат ҳодисаларнинг статикаси, балки динамикасини акс эттирувчи моделларни тезкор қуриш учун кенг имкониятларни очиб беради, бу эса ўз навбатида экологик экспертиза ўтказиш учун муҳим аҳамиятга эга.

Манипуляторлардан фойдаланган ҳолда электрон хариталар билан интерактив равишда ишлашда батафсил таҳлил қилиш учун тасвирнинг алоҳида бўлимларини ажратиб кўрсатиш, катталаштириш шунингдек улардан синтезланган маълумотларни олиш учун бирлаштириш, тасвирларни масштаблаш ва шу билан ўрганилаётган ҳодисанинг ривожланиши ёки кечишини акс эттириш мумкин. Зарур бўлганда оператор томонидан танланган алоҳида харита элементларини кўрсатиш йўли орқали воқеа ва ходисаларни чуқурроқ таҳлил қилиш мақсадида компонентлар ўртасидаги муносабатларни ўрганиш имконини беради.

Маълумки, хариталар атрофимиздаги оламнинг фазовий тасвирий-белгили моделларидир. Картографик тасвирни эса турли хил табиий объектлар ва ижтимоий-иқтисодий ҳодисаларнинг жойлашуви, хусусиятлари ва алоқаларини

кўрсатиб берадиган, Ернинг математик асосга эга бўлган, кичрайтирилган, генерализациялашган, шартли белгили тасвири деб тушуниш қабул қилинган. Картографик планлар - бу Ер юзасининг бир қисмини шартли белгилар асосида тасвирлаш, географик атласларлар эса хариталарнинг мақсадли тизимлаштирилган тўпламлари, умумлашган картографик асарлар. Анъанавий технологияда хариталар, планлар ва атласлар асослари кўпинча қоғозга туширилиб, нашр этилади ва сақланади.

Замонавий компьютер технологиялари катта ҳажмдаги картографик маълумотларни мақсадли қайта ишлаш, автоматлаштирилган ҳолда талқин қилишни мақбул, анча тезкор вақт режимида амалга оширишга имкон беради. Ҳозирги вақтда улар атрофимиздаги дунё ҳақидаги ҳақиқатан ҳам чексиз маълумотлар фонди бўлган, Ер ҳақидаги фанлардаги энг муҳим билим манбаи ҳисобланган, шу жумладан экологик маълумотларни ўз ичига олган турли мақсадлар учун фойдаланиладиган миллионлаб хариталар варақларида тўпланган.

Карталардан ва уларда тўпланган маълумотлардан самарали фойдаланиш учун фақат битта йўл бор - тизимни компьютерлаштиришга асосланган янги "қоғозсиз" ахборот технологиясини ишлаб чиқиш ва қўллаш. Бунга рақамли хариталарни яратиш ва улардан фойдаланиш, геоахборот технологияларидан фойдаланиш орқали эришилади.

Рақамли харита деганда, одатда, зарур кодлар, тузилмалар, форматлар ва ҳисоблаш тизимлари ёрдамида компьютер хотирасига ёзиб олинган жой (худудий объектлар, турли хил табиий ва ижтимоий-иқтисодий жараёнлар ва ҳодисалар) ҳақидаги картографик маълумотлар тушунилади.

Ушбу вазиятдан чиқиш йўли рақамли карталар асосида ташкил топадиган бошқариладиган электрон карталарни яратиш ва улардан фойдаланишдан иборат.

Электрон хариталар рақамли хариталарни замонавий машина графикаси воситаларидан фойдаланган ҳолда қайта ишлаш ва кодланган рақамли

картографик маълумотларни, шу жумладан семантикани дисплей экраннда (мониторда) визуализация қилиш орқали олинади.

Электрон карталарни нафақат дисплей экраннда, балки уларни компьютер тизимининг ташқи қурилмалари ёрдамида анъанавий қоғоз ёки пластмасса шаклида осонгина олиш мумкин. Шу билан бирга, электрон карталарни юқори график аниқликдаги (бир ёки кўп нусхада такрорлаш имконини берувчи) замонавий принтерлардан фойдаланган ҳолда чоп этган ҳолда компьютер карталари олинади. Шундай қилиб, хариталарни бир зумда нашр этишга эришилади ва бу кўп вақт ва маблағ талаб қиладиган анъанавий офсет босиб чиқариш воситаларини қўллашдан анча афзал.

Шаҳар ҳудудини комплекс ўрганиш масалаларини ҳал қилиш учун шаҳар муҳитининг ҳолати ва ривожланишининг турли жиҳатларини акс эттирадиган географик маълумотларнинг ихтисослашган маълумотлар базаларини жорий этиш зарур.

Экологик-географик карталаштириш кўп қиррали бўлиб, унга экологик география ва геозкоинформатика вазифаларини ечишда етарли даражада мос келадиган турли позициялардан ёндашиш мумкин. Геосистемаларни ўрганиш ва карталаштиришга бундай кўп қиррали ёндашув уларни амалга тадбиқ этишда юзага келадиган бир қатор қийинчиликларга олиб келмоқда.

Ҳозирги кунда Ўзбекистон ва бошқа ривожланган давлатларда геоинформатиканинг усуллари ва воситаларидан фойдаланган ҳолда глобал, миллий, минтақавий ва маҳаллий экологик муаммоларни ҳал этишга қаратилган кенг қамровли тадқиқотлар олиб борилмоқда. Ушбу мақсадлар учун асосан АҚШ, Канада, Франция ва бошқа давлатларда ишлаб чиқилган геоинформацион дастурларидан фойдаланилмоқда.

Бироқ, деярли барча хорижий замонавий дастурлар жуда тор қамровдаги аниқ вазифаларни ҳал қилишга қаратилган чекланган ихтисослиги билан ажралиб туради. Бу ҳолат кўпинча графикли безак воситаларидан фойдаланишни талаб этадиган, экологик ва географик карталаштириш учун айниқса муҳим

бўлган - геотизимларда ифлослантирувчи моддаларнинг шаклланиши, тўпланиши ва қайта тақсимланишининг ўзига хос хусусиятларини таҳлил қилишда тўлақонли фойдаланишга йўл қўймайди. Шунинг учун ҳудудни тўлиқ ва батафсил экологик ва географик тадқиқ қилиш учун кўпинча бир нечта дастурий маҳсулотларни комбинациялаш, бирлаштириш ва такомиллаштириш зарурияти пайдо бўлмоқда.

Компьютерли экологик-географик карталаштиришнинг асосий жараёнлари куйидагилардан иборат: дастлабки картографик материалларни тайёрлаш; рақамлаштириш; рақамли картографик маълумотларни қайта ишлаш ва таҳрирлаш; архивда сақлаш ва сўров вақтида тақдим этиш учун картографик тасвирларни шакллантириш. Шу билан бирга, компьютерли карталаштиришнинг ҳар бир босқичида мувофиқлаштириш усулларида фойдаланиш жуда муҳимдир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Берлянт А.М. Геоинформационное картографирование. М.: МГУ, 1997.-64 б.
2. Гусев А.П. Экологическое картографирование. Маърузалар матни. Гомель, 2002, 20б.
3. Макаров В.З., Новаковский Б.А., Чумаченко А.Н. Эколого-географическое картографирование городов. Научный мир, 127 б.
4. Мирзалиев Т., Сафаров Э.Ю., Эгамбердиев А., Қорабоев Э.С. Карташунослик. Дарслик. Т.: Чўлпон, 2012, 5 б.
5. Смирнов Л.Е. Геоэкологическое картографирование // Основы геоэкологии. СПб. 1994, С. 55-76 б.